

EL PROYECTO NOVATERRA: NUEVAS ESTRATEGIAS INTEGRADAS PARA REDUCIR EL USO E IMPACTO DE PLAGUICIDAS HACIA VIÑEDOS Y OLIVARES MEDITERRÁNEOS SOSTENIBLES

Martinez-Ferrer, MT; Campos-Rivela, JM; Hermoso, JF; Romero, A., De Herralde, F.

El Proyecto NOVATERRA propone un enfoque muy práctico e integrador, basado en estudios de casos multivariados utilizando biopesticidas, adyuvantes y formulaciones innovadoras, técnicas optimizadas de agricultura inteligente, robótica, estrategias novedosas de gestión de suelos y evaluación de biodiversidad funcional. El proyecto ha sido diseñado para validar estas técnicas y obtener estrategias integradas contra las principales plagas, enfermedades y malas hierbas en viñedos y olivares en el área mediterránea. Concretamente en viñedo se estudiarán: *Plasmopara viticola*, *Erysiphe necator*, *Botrytis cinerea*, *Lobesia botrana* y *Clysia ambiguella*, y en olivo: *Prays oleae*, *Bactrocera oleae*, *Saissetia oleae* y *Spillocaea oleagine*.

Este marco de reducción del uso de plaguicidas tendrá efectos en la minimización del impacto ambiental, al tiempo que mejorará la rentabilidad y la viabilidad técnica de los diferentes sistemas de cultivo, los aspectos sociales y las actitudes del mercado y los consumidores hacia la agricultura. Empresas, asociaciones, usuarios, administración pública y consumidores interactuarán con NOVATERRA en el marco de una Red de Grupos de Interés, asegurando que los resultados sean viables, transferibles y comunicables.

El consorcio, liderado por el Institut de Recerca i Tecnologia Agrolimentàries (IRTA), está constituido por 19 entidades de diferentes perfiles (productores, pymes tecnológicas, grandes empresas, centros de investigación y universidades, asociaciones de productores y asociaciones de transferencia), de seis países (España, Grecia, Italia, Francia, Portugal y Bélgica), que suman una alta capacidad para encontrar soluciones prácticas, rentables y ambientalmente beneficiosas, para su transferencia a los sectores vitivinícola y oleícola. El proyecto durará 4 años y cuenta con un presupuesto de más de 5,5 millones de euros, habiendo recibido una ayuda de

más de 4,8 millones de euros por parte de la Comisión Europea, a través del programa Horizon 2020 (GA Number number 101000554).

La Unión Europea es el primer productor, consumidor, exportador e importador de vino del mundo, representando: el 45% de las áreas vitícolas (lideradas por España, Italia y Francia), el 65% de la producción (156 millones hl en 2019), 57% del consumo global y 70% de las exportaciones en términos globales.

Los productos basados en aceitunas son elementos primarios en la economía agrícola de los países del sur de la UE, con una extensión aproximada de 5 millones de hectáreas y una producción anual por valor de más de 7 mil millones €. Los países productores de la UE representan el 70-75% de la producción mundial de aceite de oliva y más de un tercio para aceitunas de mesa. La legislación de la UE pretende mantener y mejorar este papel de liderazgo, con un marco de normas en áreas que van desde la ayuda a los productores hasta las iniciativas de promoción, y desde la sanidad vegetal hasta la mejora de los estándares de calidad y comercialización.

NOVATERRA tiene como objetivo principal la **reducción del uso y del impacto negativo de los productos fitosanitarios** para la gestión integrada de plagas, enfermedades y malas hierbas en dos de los principales cultivos mediterráneos en Europa, la vid y el olivo. Las soluciones que se proponen son acordes con las necesidades actuales del mercado, la sensibilidad del consumidor, la legislación europea actual y futura, así como la diversa capacidad de inversión de los agricultores y productores en diferentes regiones mediterráneas.

Inicialmente se **revisará, actualizará y recopilará información actualizada** sobre los productos fitosanitarios, requisitos legales, efecto en el rendimiento de los cultivos, alternativas disponibles a los pesticidas, costo, impacto social y ambiental del uso de pesticidas, consumo sensibilidad, necesidades y requisitos del mercado, grado de adopción potencial de agricultores y productores.

A partir de esta información, NOVATERRA **desarrollará combinaciones innovadoras de nuevos productos y métodos alternativos, bioplaguicidas** y formulaciones innovadoras que se encuentran en las últimas etapas de desarrollo y evaluará su eficacia frente a los formulados fitosanitarios convencionales. Este objetivo se abordará mediante 20 casos de estudio utilizando más de 12 alternativas contra 8 plagas y enfermedades diferentes, replicadas en regiones

productoras de 5 países diferentes, con particularidades edafoclimáticas, y mediante tratamientos experimentales comparativos contra las principales plagas y enfermedades de vid y olivo.

Otro de los objetivos del proyecto es la optimización de la aplicación y **dosificación de los productos fitosanitarios mediante el uso de tecnologías de agricultura inteligente**. En este sentido, el proyecto desarrollará y evaluará nuevas técnicas del ámbito de la sensórica, IoT y robótica, integrados en la maquinaria agrícola, para optimizar la dosis de aplicación en viñedos y olivares, asegurando una máxima eficacia, disminuyendo en al menos un 15% de los casos las pérdidas de productos fitosanitarios, reduciendo su impacto en organismos no diana. Este objetivo se desarrollará en el marco de una colaboración internacional, mediante 6 estudios de caso en campo en 4 países con dos patógenos, e implementando técnicas de programación visual para la detección de enfermedades, caracterización de la copa basada en el aprendizaje automático y desarrollo de una plataforma inteligente para un proceso holísticos de pulverización.

Dentro del proyecto también se **pretende mitigar la incidencia de plagas y enfermedades mediante el uso de nuevas estrategias de gestión del suelo** en viñedos y olivares.

Para ello, se diseñarán y ensayarán estrategias innovadoras de gestión del suelo para mejorar su salud, el rendimiento de ambos cultivos, así como aumentar la biodiversidad funcional en estos agrosistemas mediterráneos, a través de 15 estudios, probando 9 estrategias diferentes en cuatro países. La aplicación de estas estrategias reducirá directamente la necesidad de insumos químicos (fungicidas, insecticidas, herbicidas y fertilizantes). Finalmente, las estrategias de gestión integrada del suelo más eficientes serán seleccionadas e implementadas en un Sistema de Apoyo a la toma de Decisiones (DSS) a través de una aplicación web.

La combinación de las mejores técnicas resultantes de los ensayos anteriores **se probará y validará en cuatro estudios para mejorar las estrategias de Gestión Integrada de Plagas (GIP)**, para una gestión de cultivos sostenible, económicamente viable y competitiva, minimizando el uso de fitosanitarios y reduciendo el impacto ambiental y social. Paralelamente, se desarrollará una herramienta basada en la web con indicadores para medir el impacto de la gestión y protección de cultivos en diferentes ámbitos: salud humana, aire, agua, suelo, biodiversidad, energía. Se llevarán a cabo más análisis en términos de coste-beneficio económico para los agricultores, grado de adopción esperado de los agricultores y de los consumidores.

El proyecto finalizará **maximizando la adopción de todas las soluciones obtenidas a través de todos los actores directos e indirectos** del proyecto. NOVATERRA propone diseñar y definir un plan de explotación de los resultados obtenidos, adaptándolos a cada tipo y perfil de entidades. Para las entidades comerciales, también se desarrollará un estudio de viabilidad económica. Además, se desarrollará un análisis sobre el cumplimiento normativo, la libertad de operación y las estrategias globales de protección de los DPI. Además, el proyecto propone desarrollar un Plan de Gestión de Datos y una plataforma de acceso abierto, mejorando la transferibilidad de los resultados. El Plan de Comunicación y Difusión asegurará la difusión de los resultados del proyecto entre todos los actores del proyecto. Los resultados del proyecto serán clave para ayudar a los responsables políticos a diseñar políticas fitosanitarias de la UE ambiciosas pero realistas y una evaluación de riesgos basada en la ciencia para el uso de productos fitosanitarios en la agricultura.